

ISSN 1978-3787

Ilmiah

media bina

PENDIDIKAN - PENELITIAN - OLAHRAGA - TEKNOLOGI - SENI

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Direktur LPSDI Bina Patria

Pimpinan Redaksi

Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan LPSDI Bina Patria

Dewan Editor

Prof. Dr. Drs. I Nengah Dasi Astawa.,M.Si (Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali)

Prof. Drs. Mahyuni.,MA.,Ph.D (Universitas Mataram, NTB)

Prof. Drs. Moh. Ilham.,M.Si (Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bandung, Jawa Barat)

Dr. Drs. Edi Yulianto.,M.P (Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur)

Dr. Drs. Halus Mandala., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB)

Dr. Drs. Syech Idrus.,M.Si (Akademi Pariwisata Mataram, NTB)

Editor Pelaksana

Drs. I Ketut Bagiastra.,M.Pd

Dra. SP Damayanti.,M.Pd

Ketatalaksanaan

I Made Murdana.,A.Par.,M.Par

I Gde Dharma Atmaja.,ST.,M.Si

Alamat Redaksi

Jl. Panji Tilar Negara No.99 Tanjung Karang – Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp. (0370) 6333393, 6333394 Fax. (0370) 624614

Web : <http://www.lpsdimataram.com>

Email : bagiastraketut@gmail.com; sp.damayanti@gmail.com

Vol. 7 No. 6

ISSN 1978-3787

Pemcah media bina
Pendidikan – Penelitian – Olahraga – Teknologi – Seni
Desember 2013

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

DAFTAR ISI :**Artikel Pendidikan**

- | | | |
|--|----|----|
| 1. Produk Papan Komposit Dengan Pemanfaatan Limbah Non Kayu | 1 | |
| <i>Oleh : Febriana Tri Wulandari</i> | | |
| 2. Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Kejadian Partus Serotinus Di Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 | 5 | |
| <i>Oleh : Ridawati Sulaeman, Gusti Ayu Sri Puja Warnis Wijayanti</i> | | |
| 3. Analisis Manajemen Toilet Umum Di Kawasan Wisata Lombok | 10 | |
| <i>Oleh : I Ketut Bagiastra</i> | | |
| 4. Hubungan Infeksi Kecacingan dan Personal Higiene dengan Kadar Hemoglobin (Hb) Siswa SDN 51 Cakranegara Kota Mataram Tahun 2013 | 16 | |
| <i>Oleh : I Ketut Swirya Jaya, Romadilah</i> | | |
| 5. Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah | 23 | |
| <i>Oleh : Siluh Putu Damayanti</i> | | |
| 6. Pengaruh Pemberian Filtrat Buah Kelor (Moringa Oliefera) Terhadap Kadar Asam Urat Pada Hewan Coba Tikus Putih (Rattus Norvegicus) Strain Wistar..... | | 27 |
| <i>Oleh : Erna Kristinawati, Nurlaela</i> | | |
| 7. Kompensasi Pesawat Delay di PT. Garuda Indonesia | 33 | |
| <i>Oleh : Sri Susanty</i> | | |
| 8. Perbedaan Pengetahuan Ibu Balita Tentang Pemberian Mp-Asi Dan Status Gizi Balita (6-24 Bulan) Di Desa Nice Dan Non Nice Wilayah Puskesmas Kotaraja | 39 | |
| <i>Oleh : Yuli Laraeni, Herta Mastalina, Herlina Fithratul Aini</i> | | |
| 9. Resistensi Aliran Salafi Terhadap Islam Tradisional Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | 44 | |
| <i>Oleh : H. Abdurrachman MAY</i> | | |
| 10. Potensi Dan Karakteristik Daya Tarik Wisata Pulau Tiga Gili (Trawangan, Meno, Dan Air)..... | | 48 |
| <i>Oleh : I Made Murdana</i> | | |
| 11. Pola Resistensi Mycobacterium Tuberculosis Dari Sampel Dahak Penderita Tb Paru Bta Positif Terhadap Obat Anti Tuberculosis Dengan Teknik Multipleks Pcr .. | 56 | |
| <i>Oleh : Edy Zacharia, Edy Kurniawan, Santy Pristianingrum</i> | | |
| 12. Penerapan Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram | 61 | |
| <i>Oleh : I Wayan Nuada</i> | | |
| 13. Stretegi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah ... | 73 | |
| <i>Oleh : H. Mahsun</i> | | |

POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAYA TARIK WISATA PULAU TIGA GILI (TRAWANGAN, MENO, DAN AIR)

Oleh

I Made Murdana

Dosen PNS dpk pada Akademi Pariwisata Mataram

Abstrak: Daya tarik wisata merupakan komponen dasar pembentuk destinasi wisata. Potensi dan karakteristik daya tarik wisata dilakukan dengan telaah kualitatif dengan purposif sampling. Kajian ini bertujuan melihat bentangan potensi dan karakteristik daya tarik wisata pulau tiga gili sehingga diketahui peluang serta kendala pengembangannya. Aspek potensi dilihat dari keadaan alam, iklim cuaca dan atmosfer udara, dan sosial budaya masyarakat. Aspek karakteristik daya tarik wisata Pulau Tiga Gili dijabarkan dalam 5 karakter yaitu (1) Keunikan/kelangkaan, (2) Kerentanan / sensitivitas, (3) Daya Lenting / resilience, (4) Aksesibilitas, dan (5) Kendala. Dari aspek potensi dan karakteristik pengembangan daya tarik wisata, Kepulauan Tiga Gili masih memiliki peluang pengembangan yang signifikan, akibat dari belum maksimalnya potensi dan karakter pulau yang belum dijadikan fokus perhatian pengembangan.

Kata kunci: potensi, karakteristik, wisata tiga gili

Pendahuluan

Suatu daerah dapat dikatakan memiliki peluang berkembang, jika daerah tersebut memiliki sesuatu yang akan dicari oleh orang (wisatawan) untuk dinikmati. Peluang daerah tersebut bisa berupa keunikan, keindahan sebagai kekutan yang dimiliki untuk membuat seseorang datang berkunjung. Sesuatu yang memicu orang/wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah sering disebut sebagai sebuah daya tarik. Daya tarik wisata merupakan salah satu produk inti dari industri pariwisata karena dengan adanya daya tarik, wisatawan dapat tertarik untuk mengunjungi objek atau kawasan pariwisata. Kawasan dan daerah tujuan wisata dapat dikategorikan menjadi dua sesuai dengan tempat tujuannya yaitu : tempat tujuan primer (*primary destination*), dan tempat tujuan sekunder (*stopover destination*). Tempat tujuan primer (*primary destination*) adalah suatu tempat atau lokasi yang menarik perhatian wisatawan dan merupakan objek pokok dari perjalanan wisata. Biasanya lokasi itu dapat memuaskan kebutuhan atau minat wisatawan selama beberapa hari atau lebih. Sedangkan tempat tujuan sekunder (*stopover destination*) adalah suatu tempat yang menarik atau perlu untuk dikunjungi ketika sedang menuju ke *primary destination*.

Spilanne (2002) dan A.Yoeti (2005) menyatakan bahwa daya tarik wisata atau *tourist attraction* atau istilah yang lebih sering digunakan adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik seseorang atau kelompok orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Sementara itu Nyoman S.Pendit menyatakan dalam bukunya "Ilmu

Pariwisata" (Pendit, 1994) memberikan gambaran bahwa daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik dan memiliki nilai untuk dikunjungi dan dilihat. Sedangkan Undang-undang no 9 tahun 2010 mendefinisikan daya tarik wisata secara lebih rinci sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata tentunya memiliki perbedaan antar daerah, yang menjadi pembeda antara satu daya tarik dengan daya tarik lainnya berupa karakteristik dari daya tarik wisata itu sendiri. Berdasarkan karakteristiknya daya tarik wisata berdasarkan atas lima bagian yaitu keunikan/kelangkaan, kerentanan/sensitifitas, daya lenting resilience, aksesibilitas, dan kendala (Modul Bimtek DIRJEN Pengembangan Daya Tarik Wisata, 2013)

Potensi daya tarik wisata yang dimiliki oleh Pulau Gili Trawangan perlu untuk di ketahui untuk dapat memahami kekuatan dan kelemahan dari kawasan Tiga Gili, serta dapat dipakai untuk melakukan prediksi keberlanjutan dari kawasan dan daya tarik wisata itu sendiri.

Potensi Daya Tarik Wisata Pulau Gili Trawangan

Untuk menuju ke objek wisata Gili Trawangan (*primary destination*) daerah yang dilalui sebagai tempat tujuan sekunder (*stopover destination*) adalah Kawasan Malimbu dan daerah Pusuk. Kawasan

Malimbu adalah kawasan berbukit yang berada di jalur *ring road* (jalan yang menyusuri pantai). Melalui jalur kawasan ini dapat dinikmati keindahan alam pesisir pantai bagian barat pulau Lombok, menikmati *sunset* serta pesona keagungan Gunung Agung yang berada di Bali. Sedangkan daerah Pusuk adalah jalur menuju puncak bukit dengan hutan tropisnya serta pemandangan yang mempesona daerah dibawahnya. Di hutan tropis ini terdapat populasi monyet yang tidak sedikit sehingga menambah keanekaragaman atraksi wisata alam yang ada. Tempat-tempat peristirahatan sementara (*Stopover*) juga telah disediakan untuk lebih memberikan kenyamanan wisatawan dalam menikmati perjalanannya.

Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan dan permintaan. Biasanya wisatawan tertarik terhadap suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan terhadap daya tarik wisata bahari adalah (1) keindahan alam, (2) iklim dan cuaca, (3) kebudayaan, sejarah, sifat kesukuan, serta (4) kemudahannya (inskep (1991 dalam Winaja, 2001). Mengacu pada penggolongan tersebut, maka potensi daya tarik wisata Pulau Gili Trawangan dapat dijabarkan sebagai berikut,

a. Potensi wisata dari keindahan alam

Keindahan alam untuk daerah tujuan wisata Pulau Gili Trawangan pada khususnya dan Kawasan Gili Indah pada umumnya, merupakan modal utama dalam menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Keindahan alam Pulau Gili Trawangan terletak pada taman wisata bawah lautnya dengan hamparan karang lamun dan hamparan pasir putih, birunya air laut dengan gelombang yang teduh dan tidak terlalu besar, kekayaan alam biota laut dan biomassa yang hidup di sekitar karang. Hal yang paling istimewa tentang daya tarik bahari di Gili Trawangan dan sekitarnya adalah tumbuh dan berkembangnya *blue coral* yang populasi aslinya berada di Laut Karibia. Keindahan alam laut Pulau Gili Trawangan merupakan daya tarik inti dari potensi yang ada, sedangkan keindahan alam daratan perlu di berdayakan dalam usaha diversifikasi potensi wisata dan daya tariknya. Selain itu daya tarik buatan manusia berupa pemasangan tunnel dan dome untuk tumbuh dan kembangnya karang-karang dan karang biru menambah indahnya pemandangan sebagai atraksi utama bawah laut. Di kawasan ini sangat cocok dikembangkan wisata bahari dengan berbagai macam aktivitas pantai seperti, mandi matahari (berjemur) di pesisir pantai, berenang,

snorkeling, diving, glass bottom boat, dan yang lainnya. Seperti ditegaskan oleh Delphine Robbe (Direktur Ecotrust & Conservation) bahwa,

“di perairan pantai Pulau Kawasan Gili Indah khususnya di pantai Gili Trawangan sangat banyak dijumpai populasi trumbu karang dengan keindahan yang luar biasa, populasi tersebut banyak terdapat *blue coral*, Populasi *blue coral* lainnya hanya tumbuh di perairan laut kepulauan Karibia”

Hal senada juga sebelumnya telah disampaikan oleh Lewandowski (owner Reefseeker dive and Turtle Nursery) pada tahun 2001 dalam hasil wawancara penelitian sebelumnya oleh Winaja tahun 2001.

b. Potensi wisata dari Iklim, cuaca, dan atmosfer udara

Letak Gili Trawangan yang sangat strategis di kawasan tropis dengan suhu udara rata-rata antara 24-29⁰ C memungkinkan wisatawan untuk menikmati pesona matahari sepanjang hari dan cocok untuk “mandi matahari” yang umumnya disenangi oleh wisatawan mancanegara. Aktifitas wisatawan terasa lebih nyaman dan keamanan lebih terjamin seiring dengan letak pulau yang jauh dari pulau daratan sehingga relative aman dan bebas dari hiruk pikuk kegiatan industri pariwisata di daratan. Hal yang sangat unik yang terdapat di Pulau Gili Trawangan yaitu terpeliharanya atmosfer udara yang segar dan bebas dari polusi udara melalui konsep transportasi ramah lingkungan (*green transportation*).

Alat transportasi yang di perbolehkan digunakan di Pulau Gili Trawangan yaitu dengan konsep *green transportation*. *Green transportation* ini memanfaatkan transportasi lokal yang ramah lingkungan yaitu transportasi Cidomo dan penyewaan sepeda kayuh. Cidomo singkatan dari cikir, dokar dan mobil yang berarti badannya terbuat dari cikir dengan di tarik oleh kuda (dokar) dan roda cikir menggunakan ban mobil bekas. Alat transportasi bermotor sangat di larang penggunaannya sesuai dalam awig-awig adat.

c. Kebudayaan, sejarah, sifat kesukuan

Daya tarik selain keindahan alam Pulau Gili Trawangan dengan berbagai macam atraksi wisata baharinya adalah kebudayaan masyarakat, sejarah, dan sifat kesukuannya. Penduduk Gili Trawangan dan sekitarnya merupakan keturunan dari suku Mandar Bugis, yang memiliki kebudayaan, sejarah,

dan sifat kesukuan yang relative berbeda dengan penduduk Lombok daratan (Suku Sasak), seperti bentuk rumah, adat istiadat, mata pencaharian dan yang lainnya.

d. Kemudahan

Dalam memenuhi keinginan wisatawan untuk berkunjung dan menuju ke Gili Trawangan telah tersedia dermaga penyeberangan untuk masyarakat dengan berbagai macam *speed boat*. Penyeberangan menuju ke Gili Trawangan terdapat dua alternatif penyeberangan yaitu penyeberangan Bangsal dan penyeberangan Teluk Kodek. Penyeberangan dari Bangsal (daratan Lombok) dengan menggunakan *public boat* ditempuh kuranglebih selama 30-35 menit dengan biaya Rp. 10.000 sekali hantaran dengan boat minimum terisi 25 orang penumpang. Sedangkan untuk carter *speed boat* dengan biaya Rp. 28.000, minimum penumpang 20 orang, ditempuh selama 20 menit. Kemudahan ini telah menimbulkan daya tarik tersendiri dan animo wisatawan untuk mengunjungi Gili Trawangan karena keunikannya.

Dengan beberapa ciri-ciri khas pengembangan wisata bahari yang telah diuraikan yang meliputi potensi keindahan alam, iklim dan cuaca, kebudayaan, sejarah dan sifat kesukuan serta kemudahan yang dimiliki, sehingga oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui Perda No.9 tahun 1989 menetapkan Gili Indah sebagai taman wisata alam dan cocok dikembangkan sebagai wisata bahari.

Potensi Pemberdayaan Sumber Daya

Pada tahun 1980-an tiga gili yang terkenal dengan Gili Indah, merupakan pulau yang memiliki tingkat perkembangan pariwisata yang cukup baik. Sampai pada tahun 1987 hanya ada dua penginapan milik masyarakat di Gili Indah yaitu Penginapan Paradiso di Pulau Gili Air dan Penginapan Pak Majid di Pulau Gili Trawangan.

Diakhir tahun dekade 1980-an pemerintah Lombok Barat menetapkan ketiga gili hanya sebagai daerah objek wisata, sedangkan sarana akomodasi dan penginapannya ditetapkan hanya di bangun di daratan Pulau Lombok. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan meningkatnya permintaan wisatawan akan penginapan serta lemahnya penegakan hukum, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan mendirikan penginapan-penginapan sampai akhirnya pertumbuhan penginapan tidak dapat di bendung lagi oleh pemerintah sampai akhirnya pemerintah Lombok

Barat mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 500 tentang pembatasan jumlah kamar di ketiga gili, khususnya di Pulau Gili Trawangan. Aturan tersebut terkenal dengan nama "SK500" yaitu pembatasan untuk jumlah kamar Gili Trawangan dengan maksimum 300 kamar, Gili Meno dengan maksimum 100 kamar penginapan dan Gili Air dengan maksimum 200 kamar penginapan. Namun dilapangan aturan tersebut lagi-lagi dilanggar oleh masyarakat. Begitu halnya dengan usaha pemerintah melalui Rencana Tata Bangunan dan Lahan (RTBL) Kabupaten Lombok Barat tahun 2006 tentang semapadan pantai dilakukan pengaturan secara seksama yang akhirnya juga tidak dapat diimplentasikan dilapangan. Pelanggaran banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat setempat dan pengusaha (bachtiar, <http://mycoralreef.wordpress.com/2008/04/28/>, 2008).

Pengelolaan Taman Wisata Alam Laut Gili Indah sebenarnya dibagi atas dua pengelolaan yaitu pengelolaan untuk sumber daya daratannya di lakukan oleh pemerintah kabupaten setempat sedangkan pengelolaan sumber daya lautnya dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Pemerintah mengalami kesulitan dalam pengelolaan kedua sumber daya tersebut, akibat tindakan masyarakat yang sangat agresif. Masyarakat mengambil alih dalam melakukan pengelolaan terhadap kedua sumber daya yang ada secara mandiri dan menolak campur tangan pemerintah. Sebelumnya pengelolaan sumber daya laut dan sumber daya daratan dilakukan untuk meningkatkan kepariwisataan belaka dan belum memikirkan tentang keberlanjutannya. Sampai pada tahun 1990-an, masyarakat adat melalui sesepuhnya mulai memikirkan tentang keberadaan mereka dipulau dan kontribusi pariwisata terhadap keberlanjutan mereka (sumber daya alam dan sumber daya laut). Sebelumnya pada tanggal 28 September 1998 disepakati penandatanganan pengelolaan dan menejemen terumbu karang COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management*). Dalam persetujuan tersebut diatur tentang zonasi pengelolaan pantai, menejemen konserfasi terumbu karang, namun mentah di tengah jalan karena partisipasi dari kelompok pengusaha pariwisata rendah. Akhirnya masyarakat lokal (adat) mengambil alih semua pengelolaan karena masyarakat berfikiran bahwa beberapa pengusaha wisata bukan penduduk pulau dan tidak memiliki hak dalam merencanakan masa depan pulau (Haji Malik, hasil wawancara 2010 dan Bachtiar(2008)).

Gili Trawangan merupakan salah satu bagian dari kawasan taman wisata alam laut (TWAL) Gili Matra. TWAL Gili Matra terdiri atas tiga pulau yaitu Gili Trawangan yang terluar dari pulau induk, Gili Meno yang berada ditengah, dan Gili Air yang letaknya terdekat dengan Pulau Lombok. Luas wilayah Taman Wisata Alam Laut Gili Matra adalah sebesar 2954 hektar yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Sebelum tahun 2005 kawasan ini lebih dikenal dengan Taman Wisata alam Laut Gili Indah.

Ketiga pulau gili adalah pulau yang berpenduduk. Pulau yang terbanyak penduduknya adalah Pulau Gili Air yaitu sekitar 1.562 orang penduduk, Gili Trawangan berpenduduk 1.529 orang penduduk, dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Pulau Gili Meno yaitu sebesar 540 orang penduduk. Besarnya jumlah penduduk di masing-masing pulau mengisyaratkan potensi masyarakat yang dapat diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat secara kelembagaan di pemerintahan kepala desa telah diatur dalam sebuah wadah kelembagaan yang memiliki garis koordinasi segaris dengan kepala desa. Lembaga tersebut diberi nama lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).

Dalam pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya baik alam maupun sumber daya manusia masing-masing dusun/pulau memiliki pengaturan sendiri dibawah kuasa adat. Hal ini dilakukan guna lebih memaksimalkan potensi yang ada di pulau untuk dimanfaatkan secara optimal dan lebih mengacu pada aspek keberlanjutan baik keberlanjutan sumber daya laut maupun sumber daya yang ada didarat. Dalam pemberdayaan dan pengelolaan pulau, adat membentuk beberapa lembaga swadaya masyarakat. Satgas-satgas tersebut diupayakan untuk menampung sumber daya manusia pulau untuk ikut berpartisipasi mengisi peluang kerja dan meminimalisasi pengangguran oleh masyarakat pulau. Pembentukan satgas dengan berbagai satuan tugas diantaranya di bentuk Satgas Pulau, *Ecotrust & Conservation*, *Island Security*, dan *Cidomo Club*.

1. Satgas pulau

Satgas Pulau merupakan lembaga swadaya masyarakat di bawah adat yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memonitor dan mengawasi kegiatan dan kejahatan yang terjadi dipantai sekitar Gili Trawangan. Tugas Satgas Pulau dilakukan dari mengantisipasi kejahatan dipantai seperti pemancingan yang illegal, pencarian ikan dengan bom maupun pukuk. Semua bentuk penangkapan ikan, penjarahan karang, eksploitasi pasir pantai serta

lainnya yang berpotensi akan mengancam keberlanjutan pulau menjadi perhatian prioritas masyarakat adat. Sampai saat ini Satgas Pulau Gili Trawangan sudah memiliki dua *speed boat* dengan dua mesin yang dioperasikan oleh 25 orang satgas. Biaya operasional Satgas Pulau Gili Trawangan sementara ini adalah berasal dari swadaya murni masyarakat adat dan dari kontribusi semua pengusaha setiap bulannya berupa iuran serta bantuan pemerintah daerah provinsi. Peranan Satgas Pulau Gili Trawangan sejak tahun 2000-2005 terbukti dengan beberapa kali (lima kali) melakukan penangkapan terhadap kapal atau perorangan yang melakukan pelanggaran di kawasan Gili Trawangan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran di pantai dikawasan Gili Trawangan dengan menggunakan sanksi adat yaitu, paling ringan dengan penandatanganan perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menyita hasil tangkapan untuk dikembalikan ke pantai. Personil dari satgas adalah 25 orang namun, masyarakat adat semuanya merupakan anggota satgas yang juga mempunyai peranan antisipasi kejahatan.

2. Ecotrust and Conservation

Menindaklanjuti gagalnya persetujuan antara masyarakat dan stakeholder pada tahun 1998 tentang manajemen COREMAP. Setelah mengalami perjalanan status kuo yang panjang (5 tahun) tentang pemeliharaan terumbu karang, maka pada tahun 2004 dibentuk oleh masyarakat wadah yang berkonsentrasi dalam pemeliharaan dan mejemen terumbu karang, yang di beri nama "*Gili-Ecotrust & Conservation*". Dibawah pengelolaan Mr. Delphine Rubbe yang berkewarganegaraan Francis, *ecotrust* terus melakukan gebrakan peremajaan terumbu karang di kawasan Gili Trawangan. Kegiatan peremajaan terumbu karang pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2004. Dengan mengadopsi teori dan konsep dari *Biorock technology*. *Biorock technology* pertama kali ditemukan dan dipatenkan oleh Prof. Wolf Hilbertz and Dr. Thomas J. Goreau. Teknologi ini menggunakan arus listrik di atas 1,2 volt dengan memanfaatkan struktur baja. Dikawasan Gili sekarang sudah tertancap dan tertanam *Biorock reef* sejumlah 40 buah. Selain itu juga program pemasangan *mooring* (bandulan mengapung) untuk menzonasi daerah pemancingan. Adapun detail lokasi penempatan *biorocktechnology* di Gili Trawangan seperti pada Tabel 1. Sedangkan penempatan *tunnels*, *dome*, dan *anti erosion* dapat dilihatseperti pada Gambar 1.

Sumber : Data Gili Ecotrust, 2010

Gambar 1. Penempatan *biorock technology* Gili Trawangan

Tabel 1. Pemasangan Biorock technology di Gili Trawangan Tahun 2004-2010

No	Tempat Biorock	Pemasangan	Kedalaman (meter)	Pelaksanaan
1	Vila Ombak Diving Academy and Vila Ombak Hotel	2 tunnels	5	November 2004
		2 tunnels	5	November 2006
		Big buoyancy collapsed	20	November 2006 June 2007
2	Scallywags, organic sea food	1 fingers anti-erosion structure	3	December 2008
3	Beach house	1 Dome	8	November 2006
		1 Dolphin	7	August 2008
		2 anti-erosion structures	3	December 2008
4	Tir Na Nog, Irish Bar and Manta dive	2 anti-erosion structures	3	December 2008
		1 manta ray	8	December 2008
5	Big bubble dive	1 tunnel	12	November 2006
		1 tunnel	12	December 2008
		1 dome	3	December 2008
		1 anti erosion structure	3	December 2008
6	Dream divers	1 cone-chimney structure	16	November 2006
		1 dome	3	December 2008
		1 anti erosion structure	3	December 2008
7	Blue Marlin dive	1 tunnel	8	November 2006
		1 tunnel	8	December 2008
		1 dome	3	December 2008
		1 anti erosion structure	3	December 2008
8	Manta dive	1 tunnel	12	November 2006
9	Trawangan dive	1 tunnel	5	June 2005
		1 turtle	5	December 2008
10	KoKiTa, Annemarie and Marko	3 waves	0,5-1,5	December 2008
		12 baskets	0,5-1,5	December 2008
11	Karma Kayak and Britta	6 waves anti erosion structures	0-1	December 2008
12	Trawangan Eco Vilas and Bhuvana	6 waves anti erosion structures	0-1	December 2008
13	Vila Almarik - Gangga Divers	1 tunnel	4	November 2006
		1 tunnel	4	May 2009
		1 starfish and heart	6	January 2010

Sumber : Data Gili Ecotrust, 2010

Mengacu pada Gambar 3 tentang posisi penempatan *biorock technology*, secara jelas memperlihatkan sebaran pemasangan *tunnel*, *dome*, *collapsed dome*, dan *anti erosion* di Pulau Gili Trawangan. Mulai akhir tahun 2004 sampai awal tahun 2010 telah terpasang di 13 titik lokasi pemasangan. Namun secara detail pemasangan

biorock technology tersebut juga dipresentasikan berupa tabel sebarannya seperti dalam Tabel 1. Tabel 1 memberikan fakta bahwa begitu komitnya Adat Pulau Gili Trawangan dalam usaha mempertahankan serta melindungi lingkungan dan potensi daya tarik wisata yang ada melalui konservasi. Kegiatan konservasi tersebut juga sebagai atraksi wisata baru yang dapat di nikmati oleh wisatawan sebagai konsep integrasi ekowisata.

Peremajaan dan tindakan konservasi selain dilakukan pada sumber daya laut, *Gili Ecotrust* juga melakukan peremajaan terhadap sumber daya yang berada di daratan. *Gili Ecotrust* bekerjasama dengan asosiasi PADI melakukan kegiatan sosialisai dan mendapatkan bantuan dari Maspion sebanyak 1000 bak sampah bagi Gili Trawangan, 100 bak bagi Gili Air dan 50 bak bagi Gili Meno. Pada bulan Mei 2010 bekerjasama dengan *Eco Bali*, Satgas Pantai, dan *Gili Ecotrust* mengadakan sosialisai dan bakti sosial selama empat hari untuk mengajarkan masyarakat dalam penanganan sampah yang berguna untuk pulau mereka dimasa yang akan datang. Beberapa program *Gili Ecotrust* di daratan adalah (1) *Rubbish-waste* yaitu pembelajaran untuk menjaga kebersihan dari sampah, (2) *Recycling-* program berkerjasama dengan masyarakat peduli lingkungan untuk mendaur ulang sampah-sampah dan bukan membakarnya, (3) *Education with Eco Bali* adalah sosialisai dan mengajarkan cara-cara penanganan sampah untuk kelestarian pulau dan anak cucu, (4) *Clean Up Day* adalah gerakan pembersihan sampah melibatkan semua komponen yang ada, (5) *Bins for everyone*, program pengadaan bak sampah cuma-cuma bagi masyarakat, (6) *School Garden and School Ecology Classes*, dan (7) *Turtle conservation programs*.

Komitmen Adat dalam perlindungan lingkungan, melalui kerjasama dengan organisasi peduli lingkungan diseluruh dunia untuk mengadakan sosialisasi dan kerja nyata terhadap lingkungan, diantaranya dengan *EcoBali Recycling*, serta *Ecotrust International*.

3. Security Pulau (*island security*)

Sekuriti pulau adalah tenaga pengaman yang bertugas dalam menjaga keamanan kawasan pulau selama 24 jam. Dalam tugasnya sekuriti pulau melakukan patroli setiap dua jam secara bergantian dengan menggunakan sepeda kayuh mengelilingi pulau. Tujuan dari dibentuknya pengamanan pulau adalah karena sering terjadinya tindakan kriminal terhadap wisatawan baik dilakukan oleh masyarakat maupun oleh wisatawan itu sendiri sehingga dipandang perlu untuk membentuk tenaga keamanan

yang dipilih melalui adat. Jumlah personil dari sekuriti pulau adalah 15 orang yang terbagi dalam tiga pembagian kerja yaitu tugas pagi, sore dan malam. Operasional keamanan pantai didapat dari iuran dari masing-masing pengusaha dan masyarakat.

4. Persatuan Cidomo (*Cidomo Club*)

Cidomo merupakan satu-satunya alat angkutan masyarakat dan wisatawan dalam menikmati atau mengelilingi Pulau Gili Trawangan. Tidak ada dan tidak diijinkannya kendaraan bermotor ada di pulau Gili Trawangan. Populasi jumlah Cidomo di Gili Trawangan sangat dibatasi, guna menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Jumlah populasi Cidomo adalah tetap berjumlah 15 buah. Dalam beroperasi masing-masing cidomo dibagi atas dua bagian yaitu yang beroperasi pagi hari dan beroperasi pada sore hari dan dilakukan pengurutan berdasarkan nomor. Hal ini dilakukan supaya aktifitas jalan tidak terlalu padat oleh Cidomo itu sendiri.

Persepsi Wisatawan Terhadap Daya Tarik Pariwisata Pulau Gili Trawangan

Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Trawangan dari lingkungan internal dan eksternal dijabarkan dalam Bab VI, namun dalam memperkuat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada sekiranya tanggapan wisatawan perlu untuk di dapatkan. Wisatawan yang datang ke Pulau Gili Trawangan memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang keberadaan daerah tujuan wisata Pulau Gili Trawangan.

Berdasarkan daftar wawancara yang di lakukan dalam mengetahui sumber informasi tentang Pulau Gili Trawangan, wisatawan lebih cenderung mendapatkan informasi tentang Pulau Gili Trawangan dari teman mereka. Dari 25 responden 12 orang menjawab mendapatkan informasi dari teman mereka, 6 orang menjawab mendapatkannya dari brosur, 4 orang dari travel agent, 2 orang menjawab dari koran serta satu orang menjawab mendapatkannya dari televisi.

Sedangkan di lihat dari yang mengorganisasikan mereka untuk mengunjungi Pulau Gili Trawangan juga di dapatkan pendapat yang terbagi atas dua pendapat. Dari 25 orang responden 15 orang menjawab melakukan pengaturan perjalanan mereka sendiri (pribadi), sedangkan 10 orang menjawab melakukan pengorganisasian perjalan menggunakan bantuan travel agent.

Wisatawan yang menginap di Pulau Gili Trawangan menyebar, mulai dari hotel Villa Ombak yang berbintang sampai pada pondok wisata-pondok wisata yang ada di tengah masyarakat. Sedangkan tujuan wisatawan mengunjungi Pulau Gili Trawangan sesuai dengan daftar wawancara, sebagian besar menjawab kesukaan mereka terhadap panoram pantai dan kegiatan bahari seperti *diving* dan *snorkeling*. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan salah satu responden Mr. Jans Bergman yang berasal dari Jerman dan tinggal selama 4 hari di Hotel Villa Ombak,

"..... we came to trawangan every year. I like trawangan with the diving activities cause I am the diver. The panorama in Trawangan is very nature, no prolusion, no trafick jam and all with exciting. We love trawangan very much..... (Hasil Wawancara tanggal 15 April 2010).

Ketakjuban wisatawan terhadap Gili Trawangan juga di sampaikan oleh Mr/s. Syvie Bortolussi, berkebangsaan Prancis, yang sedang melakukan *honeymoon* dan menginap di Hotel Villa Ombak. Keindahan panorama pantai dan bawah laut yang sangat menakjubkan membuat mereka kemabli lagi dan melakukan bulan madu di Pulau Gili Trawangan. Mr/s. Syvie Bortolussi merupakan penyelam bersertifikat yang sangat menyukai populasi *blue coral* yang ada di Pulau Gili Trawangan.

a. Karakteristik Daya Traik Wisata Pulau Gili Trawangan

Selain dikelompokkan berdasarkan jenisnya, daya tarik wisata juga dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Daya tarik wisata memiliki karakteristik khusus yang dapat membedakan kualitas anatara satu daya tarik wisata dengan daya tarik wisata yang lain. Karakteristik kualitas daya tarik inilah yang membuat daya tarik wisata itu unik, indah dan bernilai. Perbedaan karakter ini membuat satu potensi daya traik wisata menjadi bernilai "lebih" di dibandingkan dengan daya tarik wisata lainnya. Karakteristik daya tarik wisata Pulau Gili Trawangan dapat dijabarkan dalam 5 karakter yaitu (1) Keunikan/kelangkaan, (2) Kerentanan / sensitivitas, (3) Daya Lenting / *resilience*, (4) Aksesibilitas, dan (5) Kendala.

1. Keunikan / Kelangkaan

Pulau Gili Trawangan merupakan pulau dengan topologi wilayah berkarang. Kondisi ini adalah sangat mirip sama dengan pulau-pulau kecil yang ada di sekitaran pulau lombok. Namun Pulau Gili

Trawangan memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh kepulauan disekelilingnya yaitu satu-satunya pulau dengan populasi karang biru (*blue coral*), yang populasi utamanya ada di Laut Karibia. Selain *blue coral*, Pulau gili trawangan juga sebagai tempat tumbuhnya *diversity* biomasa, dan ikan langka. Salah satu yang ikan yang memiliki populasi di Pulau Gili Trawangan dan Pulau Lembongan Bali adalah Hiu Harimau. Keunikan lainnya yang ada di darat yaitu mobilitas transportasi masyarakat dan wisatawan menggunakan tradisional transportasi yaitu Cidomo dan sepeda gayung. Aturan adat melarang keras penggunaan alat transportasi bermesin di darat Pulau Gili Trawangan.

2. Kerentanan / sensitivitas

Sebagai daerah kepulauan, daya tarik wisata yang ada di Pulau Gili trawangan sangat rentan dari pengaruh baik internal maupun eksternal. Pengaruh eksternal sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim laut, seperti abrasi yang terjadi sangat signifikan, Migrasi penduduk daratan Lombok, dan yang lainnya. Sedangkan faktor internal, dipengaruhi oleh topografi pulau berkarang sangat rentan dengan pencemaran. Pencemaran terjadi akibat dari kurang kemampuan karang menyerap limbah serta menahannya, sehingga sangat berpeluang terjadi degradasi kualitas karang serta penghancuran.

3. Daya Lenting / *resilience*

Daya lenting merupakan kemampuan suatu daya tarik wisata untuk pulih kembali dari suatu perubahan baik sengaja maupun oleh perubahan alamiah. Ada beberapa daya tarik wisata yang memiliki daya lenting yang kuat artinya dapat segera pulih ke kondisi semula namun ada juga yang memiliki daya lenting yang lemah artinya membutuhkan waktu lama untuk pemulihan ke kondisi semula. Gili Trawangan sebagai *banch Mark* salah satu daya tarik wisata Nusa Tenggara Barat dengan keunikan populasi *blue coral* yang sangat baik memiliki daya lenting yang sangat lemah, karena pertumbuhan *coral* membutuhkan waktu 2 – 4 tahun untuk per satu centimeternya.

4. Aksesibilitas

Seunik, sekokoh, dan selenting apapun sebuah potensi daya tarik wisata, tidak akan bernilai bila tidak dapat didatangi, dilihat, dinikmati. Karenanya kemudahan untuk mengunjungi dan melihatnyapun menjadi karakter yang membedakan kualitas daya tarik wisata. Semakin mudah dicapai suatu daya tarik wisata maka akan semakin berpeluang untuk dikembangkan. Pulau Gili Trawangan sebagai sebuah kepulauan aksesibilitas utamanya adalah

melalui laut, namun pendukung aksesibilitas untuk mencapai Pulau Gili Trawangan terbilang cukup bagus, seperti dermaga Bangsal dan Teluk Qodik memiliki fasilitas dan kondisi yang baik. Dermaga Bangsal melakukan layanan penyebrangan masyarakat dan wisatawan dari dan menuju Kepulauan Tiga Gili secara periodik dan tersekedul. Biaya Penyebranganyapun terbilang cukup murah yaitu senilai Rp. 12.000 rupiah untuk sekali hantaran. Selain dua dermaga tersebut Layanan kapal cepat dari dan menuju Pulau Bali juga keberadaannya sangat periodik.

5. Kendala

Seunik dan seindah apapun daya tarik wisata apabila berada di tempat yang terlalu sulit, berbahaya, berkomplik mungkin hanya akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk dikembangkan. Hal tersebut merupakan salah satu kendala yang ada dalam pengembangan sebuah daya tarik wisata. Daya tarik wisata Pulau Gili Trawangan sebagai daya tarik wisata pulau-pulau kecil tentunya memiliki beberapa kendala yang dihadapi baik berupa aksesibilitas, fasilitas, infrastruktur, transportation. Kendala-kendala tersebut sudah di atasi walaupun tidak sempurna sekali, namun kendala tersebut terus aka nada seiring dengan *demand* dari pengembangan daya tarik wisata tersebut sesuai serta trend global.

Simpulan

Daya tarik wisata Pulau Gili Trawangan sebagai daya tarik wisata pulau-pulau kecil memiliki potensi yang sangat baik untuk dipertahankan dan dikembangkan sebagai daya tarik unggulan Nusa Tenggara Barat. Daya Tarik wisata memiliki keunikan yang sangat signifikan disbanding dengan daya tarik di sekitarnya yaitu tumbuh kembangnya populasi karang hijau (*blue coral*) yang langka. Dalam mempertahankan kelangsungan pulau dan daya tarik wisata yang ada program konservasi telah dilakukan dan disupport oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yaitu *Gili Eco Trush*. Program mitigasi daya tarik wisata dak kawasan ini perlu untuk dirumuskan secara matang guna mengantisipasi perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Pengembangan terhadap daya tarik wisata Pulau Gili Trawangan juga telah dianalisis dari segi karakteristiknya yang meliputi 5 karakter yaitu (1) Keunikan/kelangkaan, (2) Kerentanan / sensitivitas, (3) Daya Lenting / *resilience*, (4) Aksesibilitas, dan (5) Kendala. Dengan melihat analisis potensi dan karakteristik daya tarik wisata Gili Trawangan, maka Gili Trawangan masih memiliki peluang besar untuk

dikembangkan, bukan saja dari aspek alamiahnya juga dari aspek sosial masyarakatnya yang belum mendapatkan sentuhan maksimal. Pemerintah Lombok utara semestinya melakukan roadmap-roadmap pengembangan daya Tarik wisata Gil Trawangan secara simultan dan holistic guna memaksimalkan peluang peningkatan ekonomi kerakyatan serta dapat mendongkrak PAD.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2008. *Analisa Pasar Wisatawan NTB Tahun 2008*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Anonim, 2000. *Sustainable Development of Tourism: A Compeletion of Good Practice*. World Tourism Organization (WTO). Madrid.
- Bachtiar Imam, Imam. 2008. "Pengelolaan Taman Wisata Alam Laut Gili Matra, Kabupaten Lombok Barat". <http://mycoralreef.wordpress.com/2008/04/28/pengelolaan-taman-wisa...>
- Burn, P.M. and Andrew Holden. 1997. *Alternative and Sustainable Tourism Development – The way forward*. In : France, L.(Ed). The Earthscan Reader in Sustainable Tourism. London : Earthscan.
- Conlin, Michael V dan Tom Baum. 1995. *Island Tourism, Management Principles and Practise*. Great Britain: Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn.
- Cooper, C. 1995. *Tourism Principle and practise*. Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE.England. Addison Wesley Longman Limited.
- Holden, A and. Burn, P.M. . 1997. *Alternative and Sustainable Tourism Development – The way forward*. In : France, L.(Ed). The Earthscan Reader in Sustainable Tourism. London : Earthscan.
- Inskeep, Edward, 1991. *Tourism Planning Integrated & sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Suraji. 2009. "Kawasan Konservasi Perairan (memahami makna untuk mengelola)". <http://surajis.multiplay.com/undang%undang/>
- Valene and William, 2001. *Tourism Alternatives Potentials and Problems in the Development of Tourism*. United States. Intdernational Academy for the Study of Tourism.
- Winaja, Wayan. 2001. "Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Air Lombok Nusa Tenggara Barat (Sebuah Tinjauan Wisata Bahari dari Perspektif Budaya)" (tesis Program Magister Kajian Budaya). *Denpasar: Universitas Udayana*.
- Rosyidie Arief dkk, 2013, Bimtek Pengembangan Daya Tarik Wisata, Jakarta, DIRJEN Pengembangan Destinasi Pariwisata .

Panduan Penulisan Naskah Jurnal Media Bina Ilmiah ISSN 1978-3787

Jurnal Media Bina Ilmiah adalah Publikasi ilmiah yang diterbitkan setiap bulan oleh LPSDI Bina Patria. Untuk mendukung penerbitan selanjutnya redaksi menerima artikel ilmiah yang berupa penelitian empiris dan artikel konseptual. Naskah yang diterima hanya naskah asli yang belum diterbitkan dimedia cetak atau publikasi ilmiah lainnya, dengan gaya bahasa akademis dan efektif.

Naskah terdiri dari :

Judul naskah, maksimum 12 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa yang digunakan untuk menulis naskah lengkapnya.

Nama penulis, ditulis dibawah judul tanpa disertai dengan gelar Akademik maupun Jabatan. Dibawah nama penulis dicantumkan Instansi tempat penulis bekerja.

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tidak lebih dari 20 baris ketik. Abstrak harus meliputi intisari seluruh tulisan, masalah, tujuan, metode, hasil analisis statistik dan kesimpulan. Dibawah abstrak disertakan 3 atau 5 kata kunci.

Artikel hasil Penelitian berisi :

1. Judul; 2. Nama Penulis; 3. Abstrak dan kata-kata kunci; 4. Bagian Pendahuluan;
5. Metode Penelitian; 6. Hasil Penelitian; 7. Pembahasan; 8. Kesimpulan dan Saran; 9. Daftar rujukan.

Artikel Konseptual berisi :

1. Judul; 2. Nama Penulis; 3. Abstrak dan kata-kata kunci; 4. Bagian Pendahuluan; 5. Bagian Inti;
6. Penutup atau Rangkuman; 7. Daftar Pustaka.

Hasil penelitian, harus dijelaskan bila perlu disertai gambar, grafik atau diagram. Bila terdapat bentuk tabel, maka tabel diketik dalam 1.5 spasi dan diberi nomor sesuai dengan urutan menyebutkan teks. Dengan judul yang singkat namun menggambarkan isinya.

Pembahasan, berisi tentang uraian hasil penelitian bagaimana penelitian yang dilaporkan dapat memecahkan masalah, factor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil penelitian dan sebagainya.

Daftar pustaka, ditulis sesuai dengan aturan penulisan Vancouver, disusun berdasarkan urutan kemunculannya bukan berdasarkan abjad. Untuk rujukan buku urutannya sebagai berikut: nama penulis, editor (bila ada), judul buku, kota penerbit, penerbit, tahun penerbit, volume, edisi, dan nomor halaman. Untuk terbitan berkala urutannya sebagai berikut: nama penulis, judul tulisan, judul terbitan, tahun penerbitan, tahun penerbitan, volume dan nomor halaman.

Naskah diketik 1.5 (satu setengah) spasi dalam program MS-Word dengan jarak tepi 3 cm. Diketik pada kertas HVS ukuran A4, maksimum 12 halaman (termasuk rujukan tabel dan gambar). Naskah dikirim sebanyak 3 rangkap dan 1 disket / CD. Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa mengubah isi naskah tersebut. Semua data, pendapat atau pernyataan yang terdapat pada naskah merupakan tanggung jawab penulis. Naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan redaksi akan dikembalikan apabila disertai perangk. Naskah dapat dikirim ke alamat :

Redaksi / Penerbit :

Jl. Panji Tilar Negara No.99 Tanjung Karang – Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) 6333393, 6333394 Fax. (0370) 624614
Web : <http://www.lpsdimataram.com>.
Email : bagiastraketut@gmail.com; sp.damayanti@gmail.com.

mediabinailmiah@gmail.com
cover designed by wahyu